

Presentación del monográfico: Juventud en España y malestares emocionales, consumos y adicciones comportamentales

Presentation of the special issue: Youth in Spain and emotional distress, consumption and behavioural addictions

Ángel Belzunegui-Eraso

Universitat Rovira i Virgili, España

angel.belzunegui@urv.cat

Este volumen monográfico aborda diversas problemáticas relacionadas con la salud mental, el consumo de sustancias y las adicciones comportamentales en la juventud española. Los distintos estudios analizan factores que influyen en estos comportamientos, las diferencias de género, el impacto de la socialización digital y la normalización del consumo en el ocio juvenil. Todas las contribuciones de este número especial de *Aposta: Revista de Ciencias Sociales* se fundamentan en investigaciones que han llevado a cabo sus autoras y autores, investigadoras e investigadores de distintas universidades españolas que trabajan sobre salud mental, consumos y adicciones comportamentales en la juventud.

Entre los trabajos que componen la tabla de contenidos, hay enfoques cualitativos y cuantitativos, ofreciendo una interesante muestra de cómo se puede abordar, desde distintas perspectivas metodológicas, la problemática de los consumos en la adolescencia y la juventud.

Resumo a continuación, muy brevemente, lo que se encontrarán los lectores de este monográfico, por orden de aparición de los textos.

El primero de los artículos, *Motivaciones para el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes: un enfoque cualitativo*, corresponde a las profesoras de la Universidad Rovira i Virgili, Anna Sánchez Aragón e Inma Pastor Gosálbez. El texto se deriva de un estudio llevado a cabo entre el 2020 y 2023 financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que dirigí como investigador principal. El análisis aborda las razones que llevan a los adolescentes a consumir tabaco y alcohol. Basado en grupos de discusión en los que participaron en total 131 adolescentes de entre 15 y 17 años en Tarragona, las autoras identifican motivaciones clave para el consumo, entre las que destacan la búsqueda de diversión, la reducción del malestar emocional, la presión social y la baja

percepción de riesgo. Además, el estudio resalta diferencias de género en los factores de consumo y sugiere la necesidad de considerar esta dimensión en estrategias de prevención dentro del ámbito de la salud pública.

Siguiendo también con la perspectiva de género, las investigadoras de la Universidad de Granada Nuria Romo Avilés y Anabel Ramírez López, presentan un trabajo titulado “*Cosas de mujeres*”. *Pensar el uso de hipnosedantes entre personas adolescentes en España con perspectiva de género*. En su trabajo examinan el consumo de hipnosedantes entre los y las adolescentes y destacan que las mujeres consumen más este tipo de sustancias debido a procesos de medicalización y los estereotipos de género que todavía influyen en la prescripción de este tipo de sustancias. Además, se discuten los impactos de este consumo en la salud de las jóvenes y la importancia de políticas de reducción de daños con un enfoque feminista.

A continuación, abordamos un fenómeno escasamente estudiado en España, la relación entre religiosidad y consumo de sustancias en población adolescente. Con este objetivo, Jorge de Andrés Sánchez, Anna Sánchez-Aragón y Ángel Belzunegui Eraso, profesores de la Universidad Rovira i Virgili, titulamos nuestra aportación *Examining dimensions of religiosity as protective factors against substance consumption in teenagers*. A partir de una muestra de 1.935 adolescentes en Tarragona, evaluamos la influencia de la religiosidad en la prevención del consumo de alcohol, tabaco y cannabis. Se identifican tres dimensiones clave: fe, asistencia a cultos y entorno religioso. Los resultados sugieren que no tanto las creencias en sí, sino la práctica religiosa, medida como la frecuencia de asistencia a los cultos de la religión declarada, tiene un efecto protector estadísticamente significativo, especialmente por lo que respecta al consumo de cannabis. La religión tiene una capacidad significativa para prevenir el consumo de sustancias. Sin embargo, el poder de esa capacidad inhibitoria depende de la sustancia y el comportamiento de uso y de la dimensión de la religiosidad.

Rafael Arredondo Quijada y María de las Olas Palma García, de la Universidad de Málaga, y Sara Olivares Álvarez, miembro de la Asociación Cívica para la Prevención, también en Málaga, analizan los resultados de un estudio con una muestra de 2.032 jóvenes de la comunidad autónoma de Andalucía, en su artículo *Hacia la normalización del consumo de sustancias en el ocio juvenil*. El objetivo del análisis, como queda ya explícito en el título de su contribución, es explorar en qué medida se están normalizando prácticas de ocio saludables o no entre los jóvenes en los últimos años. El estudio, de corte cuantitativo y descriptivo, revela la consolidación de prácticas de ocio entre los jóvenes que pueden desencadenar en serios riesgos psicosociales, especialmente en lo relativo al consumo de alcohol. De aquí, los autores derivan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y sensibilización de los adolescentes frente a los consumos.

En el artículo *Cuando el like reemplaza las relaciones familiares. El ascenso de la socialización secundaria*, de los investigadores de la Universidad de Murcia, Renato Sebastián Larrea Pazmiño, Juan Carlos Solano Lucas, Juan Antonio Clemente Soler, se analiza el uso de internet, y en particular de las redes sociales, como agentes de socialización de los adolescentes. Concretamente ponen el foco en el uso intensivo de estas plataformas que están desplazando las relaciones familiares tradicionales como forma primaria de socialización. Constatan cómo este uso intensivo provoca dependencia emocional hacia las plataformas digitales y la permanente búsqueda de validación social en estos entornos digitales afecta negativamente la calidad y frecuencia de las interacciones familiares. Los autores destacan la necesidad de actuar

en dos frentes: uno, el de la mejora de la supervisión y acompañamiento parental, y otro, el apoyo social en el entorno educativo.

El siguiente artículo viene firmado por las profesoras e investigadoras de la Facultad de Enfermería de la Universidad Rovira i Virgili, Elisabet Torrubia Pérez, David Piñol Piñol, Míriam Segura Meix y Georgina Casanova Garrigós. En el texto *Evaluación del impacto de los medios sociales sobre la salud de los y las adolescentes*, realizan una revisión del estado actual de la problemática del uso de las redes sociales en la salud de la población adolescente. Constatan la existencia de estudios que han comprobado cómo la intensividad en el uso de las redes sociales puede generar problemas de salud mental, adicción, desarrollo ineficiente de la sexualidad o ciberacoso, entre otros, en los adolescentes. Destacan también el impacto que tiene sobre la autoestima y la imagen corporal, la exposición constante a las redes sociales. Todos estos problemas surgen en un contexto en el que se percibe la falta de percepción de los riesgos que conlleva la conectividad permanente. Finalmente, las investigadoras abogan también por el diseño de estrategias de prevención que se centren en el uso de las redes sociales que maximicen los beneficios y minimicen los riesgos.

Las investigadoras de la Universidad Europea de Madrid, Montserrat González Pascual, Ana María Recio Vivas, Laura Lorenzo Allegue, José Miguel Mansilla Domínguez, junto al investigador de la Universidad Rovira i Virgili, Francesc Valls Fonayet, todos ellos pertenecientes a sus respectivos departamentos de Enfermería, titulan su contribución *Uso compulsivo de internet en adolescentes y su relación con la autoestima, el malestar emocional, el apoyo parental y la aceptación física*. El artículo, fruto de la colaboración de la URV con la Universidad Europea de Madrid, analiza la asociación entre uso compulsivo de internet y factores de malestar emocional entre los adolescentes. Con una amplia muestra y a través de encuesta, llegan a la conclusión de que el uso compulsivo de internet está influenciado por factores sociodemográficos, psicológicos y contextuales. El apoyo social y parental es crucial para prevenir el uso compulsivo, destacando la importancia de la intervención temprana, la educación digital y el fortalecimiento del apoyo familiar para mitigar sus efectos negativos en adolescentes.

Ana Goretty Padrón Armas, del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) y la Universidad de La Laguna, y Juan Vianney Trujillo González, de la Universidad de La Laguna, presentan un estudio novedoso y de sociología aplicada sobre el impacto de la erupción del volcán Tajogaite, en 2021, en la salud mental de los jóvenes en La Palma. En su artículo, *Salud mental juvenil tras la erupción del volcán Tajogaite en La Palma. Análisis multivariante de los efectos de la exposición directa e indirecta*, evalúan indicadores como la ansiedad, la baja autoestima y la soledad en una muestra de 2.556 jóvenes de la provincia a resultas de la erupción de dicho volcán. A través del análisis de la varianza, revelan, paradójicamente, que el alumnado de la zona de exposición directa al volcán muestra una menor incidencia de problemáticas relacionadas con la salud mental, y asimismo, se confirma la mayor prevalencia femenina respecto a estos problemas. La interpretación de estos resultados sugiere que la juventud palmera desarrolló una resiliencia positiva tras la crisis volcánica, lo que resalta la importancia de comprender los efectos psicosociales de los desastres naturales para diseñar estrategias de intervención más eficaces.

Cierra el monográfico el investigador Andy Eric Castillo Patton, de la Universidad Complutense de Madrid, con su artículo *“La culpa es de todos y de nadie a la vez”:* *configuraciones narrativas y espacios semánticos en el discurso experto en torno al suicidio adolescente y juvenil en España*. El autor pone de relieve la importancia del fenómeno del suicidio juvenil, advirtiendo, al mismo tiempo, del desconocimiento que

la sociedad tiene sobre de lo que dicen los expertos y qué consensos se dan sobre dicha temática, especialmente después de la pandemia de COVID-19. A través de la realización de 15 entrevistas a informantes clave y del análisis sociológico del sistema del discurso (ASSD), se concluye que existen cuestiones pendientes sobre las causas del suicidio adolescente, sobre todo desde una comprensión no moralizante ni estigmatizadora.

Con esta recopilación de investigaciones queremos ofrecer una visión integral sobre los desafíos que enfrentan los adolescentes en España en términos de salud emocional, consumo de sustancias y el uso de tecnologías. Destacamos también la importancia de encuadrar distintos enfoques multidisciplinares para el estudio de estos fenómenos y, consecuentemente, para poder diseñar programas de prevención desde una perspectiva más holística y minimizar los riesgos que conllevan para los adolescentes, tanto los consumos de sustancias como el uso de las tecnologías, en especial las redes sociales. Los textos aquí presentados han mostrado, además, parte de la investigación que se está realizando en la actualidad en España con el objeto de acumular conocimiento sociológico sobre los consumos, considerando factores como el género, la socialización digital, la resiliencia ante crisis o la influencia de la religiosidad, entre otros. Las conclusiones a las que llegan los autores y autoras de estas investigaciones interrogan a las instituciones en su tarea de desarrollar políticas públicas adaptadas a estas realidades emergentes.

Por último, quiero agradecer a *Aposta: Revista de Ciencias Sociales* y a su editor en particular, Luis Gómez Encinas, el haber acogido y considerado positivamente la propuesta de este monográfico y las facilidades que en todo momento me han ofrecido para su confección definitiva. Quiero destacar el compromiso con la ciencia abierta de la que esta publicación es un claro exponente, un ejemplo a seguir para muchas de las revistas académicas que no están dispuestas a sucumbir a la lógica del mercado.

* * *